

SUN'YI INTELLEKT TEXNOLOGIYALARI YORDAMIDA TA'LIM SAMARADORLIGINI OSHIRISH YO'LLARI

Urazmetova Shoira Azatbayevna

Urganch RANCH texnologiya Universiteti dotsenti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18196989>

Annotatsiya

Ushbu maqolada zamonaviy ta'limning dolzarb muammosi bo'lgan ta'lim tizimidagi sun'iy intellekt texnologiyalarning o'rni ko'rib chiqiladi. Unda sun'iy intellekt texnologiyalar turlari va ularning ta'lim sifati va samaradorligini oshirishdagi o'rni, ta'lim imkoniyatlarini kengaytirishdagi o'rni, raqamli ta'lim muhitini tashkil etishdan kelib chiqadigan muammolar ko'rib chiqiladi.

Kalit so'zlar: sun'iy intellekt texnologiyalari, samaradorligini oshirishdagi, ta'lim imkoniyatlari.

Ta'lim samaradorligi – bu ta'lim jarayonida qo'yilgan maqsadlarga erishish darajasi bo'lib, o'quvchilarning bilim olish jarayonidagi faolligi, o'zlashtirish darajasi va egallangan bilimlarning amaliy qo'llanilish darajasi bilan belgilanadi. Ta'lim samaradorligini oshirish bugungi kunda dolzarb masalalardan biri hisoblanib, bu jarayonda pedagogik metodlar, innovatsion texnologiyalar, o'quvchilarning qiziqishlari va ehtiyojlariga mos moslashtirilgan yondashuvlar muhim rol o'ynaydi.

Ta'limda sun'iy intellektdan foydalanish dolzarbdir, chunki ta'lim tizimi bosqichma-bosqich raqamlashtirilmoqda. Ta'limda sun'iy intellektdan foydalanish g'oyasi birinchi hisoblash mashinalari paydo bo'lgan XX asrning o'rtalarida rivojlana boshladi. Dastlabki bosqichlarda asosiy e'tibor talabalarni o'quv materiallari va test topshiriqlari bilan ta'minlaydigan algoritmlardan foydalangan holda o'quv dasturlarini yaratishga qaratildi. Birinchi misollardan biri 1960-yillarda ishlab chiqilgan «Platonic» tizimi bo'lib, u interaktiv o'quv kurslarini o'z ichiga olgan [3].

Ta'lim har qanday jamiyatning ijtimoiy, iqtisodiy va madaniy taraqqiyotida hal qiluvchi omil sifatida e'tirof etiladi. Bu jarayon nafaqat bilim berish, balki inson kapitalini shakllantirish, innovatsion fikrlashga ega shaxslarni yetishtirish va jamiyatning barqaror rivojlanishiga xizmat qilishda strategik rol o'ynaydi. Shu nuqtai nazardan qaraganda, XXI asrda ta'lim tizimi oldida turgan asosiy vazifalardan biri-bilimli, tafakkur qiluvchi, mas'uliyatli va ijodiy yondasha oladigan shaxslarni tayyorlashdir. Global raqobat muhiti, raqamli transformatsiya, ijtimoiy va texnologik o'zgarishlar sharoitida bu vazifa yanada dolzarbroq tus olmoqda [1].

Dars jarayoni samaradorligini oshirish hozirgi zamon pedagogikasining dolzarb masalasiga aylanib bormoqda. Texnika, texnologiya va ishlab chiqarishning jadal sur'atlar bilan rivojlanib borishi oliy ta'lim hamda akademik litsey va kasb-hunar kollejlarda ta'lim olayotgan talaba yoshlar oldiga shu rivojlanishga mos bo'lgan bilim va ko'nikmalarga ega bo'lishlarini taqozo qilmoqda. [2]. Quyida rasmda sun'iy intellekt orqali kuchaytirilgan o'rganish ko'rsatilgan.

1-rasm. Sun'iy intellekt orqali kuchaytirilgan o'rganish.

Ta'lim samaradorligini oshirish usullariga interfaol va amaliyotga yo'naltirilgan yondashuvlardan foydalanish (loyihaga asoslangan ta'lim, keyslar), texnologiyalardan foydalanish (AI, VR, aralash ta'lim), o'quvchilarning mustaqilligi va o'zini-o'zi boshqarishni rivojlantirish, o'quv jarayonini shaxsiylashtirish va boshqalar kiradi.

Sun'iy intellekt har bir o'quvchining kognitiv (aql-idrok) qobiliyatlari, o'rganish sur'ati va fanga oid individual qiziqishlarini tahlil qilish orqali shaxsga yo'naltirilgan ta'limni takomillashtiradi. Ma'lumotlarga asoslangan tahlillar orqali sun'iy intellekt tizimlari o'quv mazmunini moslashtirib boradi va shu yo'l bilan o'quvchiga individual o'rganish yo'nalishlarini taqdim etadi, bu esa chuqurroq jalb etilish va yuqoriroq eslab qolish darajasiga olib keladi. An'anaviy, bir xil yondashuvdagi dars uslubidan farqli ravishda, sun'iy intellektga asoslangan platformalar real vaqtli fikr-mulohazalarga asoslanib, o'quv materiallarining murakkabligi va shaklini o'zgartirib boradi.

Ta'limda sun'iy intellektni qo'llashning eng istiqbolli yo'nalishlaridan biri — bu aqli repetitor tizimlari (Intelligent Tutoring Systems – ITS) hisoblanadi. Bunday tizimlar inson repetitoriga o'xshab o'quvchining o'zlashtirish jarayonini uzluksiz kuzatib boradi, noto'g'ri tushunchalarni aniqlaydi va moslashtirilgan fikr-mulohazalarni taqdim etadi. Masalan, matematika darsida sun'iy intellektli tutor o'quvchi chiziqli tenglamalarni tushunishda qiynalayotganini darhol aniqlab, unga soddaroq misollar, bosqichma-bosqich tushuntirishlar yoki vizual ko'rsatmalar orqali yordam bera oladi.

Quyidagi 2-rasmda an'anaviy ta'lim tizimi va sun'iy intellekt asosida tashkil etilgan ta'lim modeli asosiy o'qituv komponentlari bo'yicha taqqoslanadi:

2-rasm. An'anaviy va SI asosidagi taqqoslash

Sun'iy intellekt bilan qo'llab-quvvatlangan ta'lim muhitlari o'quvchilarda o'sishga yo'naltirilgan fikrlash tarzini shakllantiradi. Bu esa ularga o'z sur'atida o'rganish, murakkab mavzularni qayta ko'rib chiqish va bosqichma-bosqich yutuqlarni nishonlash imkonini beradi.

Xulosa. Bunday yondashuv ichki motivatsiyani kuchaytiradi va o'ziga bo'lgan ishonch darajasini oshiradi. Standartlashtirilgan sinflardan farqli o'laroq, sun'iy intellekt tizimlari dars rejasini o'quvchilarning doimiy o'zgarib borayotgan ehtiyojlariga mos ravishda qayta shakllantirishi mumkin.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. X.B. Nurbayev , J.E. Eshdavlatov .T'TA'LIM SAMARADORLIGINI OSHIRISH XUSUSIYATLARI Ilmiy-nazariy va metodik jurnal, Scientific theoretical and methodical journal,ISSN 2992-9024 (online) 2025, vol.5(1)
2. Хамидов, Ё. Ё. Та'lim samaradorligini oshirishda elektron ta'lim resurslarining o'rni / Ё. Ё. Хамидов. — Текст : непосредственный // Молодой ученый. — 2019. — № 21 (259). — С. 611-612. — URL: <https://moluch.ru/archive/259/59591>.
3. Сообщество IT-специалистов // Хабр [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://habr.com/ru/companies/mws/articles/343724/>.